

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR 21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

TURK VA O‘ZBEK TILIDAGI BA‘ZI FE‘LLARNINIG QIYOSIY O‘GANILISHIDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA

Imamova Xolida Kamalovna
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Roman-german tillari kafedrasida dotsenti, PhD.

imamova.h68@gmail.com /
imam_muhammad@mail.ru,

ORCID ID: 0000-0002-3438-5514 .

Tel.: 93 546 24 11

Annotatsiya: Ushbu maqolada qardosh til sanaluvchi turk tilini o‘zbek o‘quvchilariga o‘rgatishda diqqat jalb etilishi zarur bo‘lgan tilning fonetik, leksikologik va semantik jihatlariga qaratiladi. Turk tilidagi unlilar ma’no farqlashga xizmat qilishi, qo‘shimchalarning variantlilik, unli va undosh tovushlardagi singarmonizm hodisasi bilan bog‘liqligi ta’kidlanadi. Aldoqchi so‘zlarning o‘qitilishida ma’no xususiyatlariga alohida urg‘u beriladi. Talaffuzdagi yaqinlik, ma’nodafi farqlilikni belgilamasligi aytiladi. Bunday so‘zlarning tarjimasida ham diqqatli bo‘lish talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Turk tili, fonetika, leksikologiya, aldoqchi so‘zlar.

Abstract: This article deals with phonetic, lexicological and semantic aspects of language that should be paid attention to when teaching Turkish, which is considered to be a cognate of Uzbek. It is emphasised that vowels in Turkish serve to differentiate meaning, variant ending, syngarmonism between vowels and consonants. Particular attention is paid to semantic features in the teaching of “deceptive” words. It is said that similarity in pronunciation does not determine similarity in meaning. It is necessary to be careful in translating such words.

Key words: Turkish language, phonetics, lexicology, “deceptive” words.

Ma’lumki, turk va o‘zbek tili geniologik tasnif jihatidan bir til - turkiy til oilasiga mansub [Баскаков, 1969: 35-354]. Bu tillar oilasi bir qancha til guruhlaridan tashkil topadi. Olimlarning fikri bo‘yicha turk va o‘zbek tili farqli til

guruhlariga kiradi: Turk tili – o'g'iz-saljuq guruhiga, o'zbek tili esa - qorluq guruhiga [Ирискулов, 1992: 177].

Morfologik nuqtai nazardan bu ikki til orasida keskin farq kuzatilmaydi. Lekin fonetikadagi singormanizm (tovushlarning moslashuvi) qonuniyatlarininig qo'llanishi asosida: unlilardagi *qattiq-yumushoqlik, lablangan-lablanmaganlik, keng-tor*; undoshlardagi *qattiq-yumushoqlik, portlovchi-sirg'aluvchi* tovushlarda farq kuzatilib, bu fonetik qonuniyatlar bir til oilasiga mansub turk va o'zbek tilida o'ziga xos xususiyatlarni o'rtaga chiqaradi: **T:** *Sınır(chegara) – sinir(asab), olmak(bo'lmoq) – ölmek(o'lmoq), koku(hid) – kökü(ildiz), atmak(otmoq) – etmek(qilmoq)*, **O'z:** *hovlidagi o't o'sib ketdi – o'simlik; ariqdan sakrab o't – fe'l....* kabi.

Yuqorida keltirilgan turk tilidagi fonetik farq unlilardagi *qattiq-yumushoqlik* – yangi so'z yasasa, o'zbek tili unlilaridagi *qattiq-yumushoqlik* farqi – aslida yangi so'z yasaydi, lekin biz buni ta'kidlamaymiz va yozuvda unlilardagi *qattiq-yumushoqlik*ni ham ko'rsatmaymiz-da, *omonim* deb qayd etamiz.

Endi ikki turk va o'zbek tili uchun aynan bir so'zning *öd = o'taka* ikki tilda ishlatilishiga e'tibor qaratamiz: **T:** *ödüm koptu* – **O'z:** *o'takam yorildi*. Har ikki tildagi *öd = o'taka* so'zidagi *ö=o'* unlilari bir hil: *yumushoq-keng-lablangan*. Bu misol bilan shuni qayd etamiz-ki, o'zbek tilida ham turk tilidagi singormanizm qoidasi tilning o'zagida mavjud. Bu yangilik emas, lingvistik manbalarda bu haqda ta'kidlar mavjud [Шоабдурахмонов, 1980: 73-74].

Asosiy aytiladigan gap, mana shu singormanizmga asosan turk tilida so'zning *o'zak morfemasidagi* unli va undosh tovushlarning qo'llanishiga asosan *qo'shimcha morfemalarning* variantli bo'lishida. Turk tilidagi *qo'shimcha morfemalar* eng kami *ikki*, eng ko'pi *sakkiz* variantga ega bo'lishida [Korkmaz, 2019: 106-107]. Misol uchun: ko'plik qo'shimchasi; **T:** *-lar/ler* – **O'zb:** *-lar*, yaqin o'tgan zamon qo'shimchasi; **T:** *-di, di, du, dü/ti, ti, tu, tü* – **O'zb:** *-di*. Agar talaba bu qonuniyatlarni yaxshi bilmasa tilni o'rgana olmaydi. Bu qonuniyat, turk va o'zbek tili morfologiyasidagi variantlilik farqini yuzaga chiqaradi.

Ushbu maqolada turk va o'zbek tilida birday ishlatiladigan 'buyurmak'='buyurmoq' fe'li haqida so'z boradi. Fe'l turk tilidagi singormanizm qonuniyatiga to'la amal qiladi. Fe'ning birinchi bo'g'inida kelgan *lablangan-qattiq-keng unli 'u'* dan keyin yana *lablangan-qattiq-keng unli* keladi. Bu fe'lga infinitiv ikki variantli qo'shimcha morfema *-mak/mek* dan qonuniyatga asosan *lablanmagam-keng-qattiq -mak* varianti qo'shiladi. Fe'ning yozilishi va talaffuzi har ikki tilda juda yaqin, deyarli farq qilmaydi. Tildagi bu hodisa o'quvchini interferensiya xodisasiga yana ham oson tortadi va xato qilishiga imkon yaratadi.

Xato qilmasligi uchun avvalo fe'ning turk va o'zbek tili izohli lug'atida berilgan so'z maqolasiga murojaat qilamiz. Turk tilining ikki tomli izohli lug'atida 'buyurmak' fe'lining *beshta* ma'nosi qayd etiladi.

O'zbek tilining izohli lug'atida esa 'buyurmoq' fe'li turk tilidan farqli ravishda *ikki alohida so'z maqolasida* keltiriladi. So'zning *birinchi* maqolasida turk tilidagidan farqli tarzda *olti* ma'nosi; So'zning *ikkinchi* maqolasida esa *bitta* ma'nosi ta'kidlanadi. Bular quyidagicha beriladi:

BUYURMAK I 1. *Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, emretmek:*

"Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur." - Nurullah Ataç [T.S., 1988: 234]. Turk tilidagi bu *birinchi* ma'no o'zbek tilida ham aynan mavjud bo'lib bir xildagi ma'noni ifodalaydi:

БҮЮРМОҚ I 1. *Истак-талабни бажаришига кўрсатма бермоқ; буйруқ бермоқ, амр, фармон қилмоқ.*

Иш буюрмоқ. Болани ишга *буюр*, кетидан ўзинг югур. Ишёқмасга иш *буюрсанг*, Сенга ақл ўргатар. Мақол [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Fe'ning *ikkinchi* ma'nosiga keladigan bo'lsak Turk tilining izohli lug'atida *ikkinchi* ma'no quyidagicha beriladi:

2. ... söylemek, demek düşüncesini bildirmek: *Bir şey mi buyurdunuz?* "Çok doğru buyuruyorsunuz." - Falih Rıfkı Atay [T.S., 1988: 234].

O'zbek tilining izohli lug'atida esa *ikkinchi* ma'no quyidagicha ifoda etiladi:

2. *Бирор нарсани тайёрлаб бериш учун мурожаат қилмоқ; буюртма бермоқ, буюртирмоқ.*

Пальто буюрмоқ. — Муҳиддин толеига официант ҳам тез кела қолди. Чой ва овқат буюрди. Р. Файзий [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Fe'ning o'zbek tilidagi ikkinchi ma'nosi turk tiliga qaraganda bir oz torroq ma'noni ifodalamoqda. Turk tilida *gapirmoq, demoq, aytmoq* ma'nolari bo'lsa, o'zbek tilida esa faqat *buyurtma berish*, biror '*narsa yoki buyumni olishini oldindan aytish*' ma'nosi qayd etilmoqda. Turk va o'zbek tilidagi '*buyurmak*' = '*buyurmoq*' felining *leksik ma'nosi* yani, *semasi* '*söylemek=aytmoq*' sememalarida yani leksik ma'nosi tarkibiy qismining birida kesishmoqda. O'zbek tilida turk tilida umuman ishlatilmaydigan yangi '*buyurtma =sipariş*' sememasi oldingi *asosiy* qatordan joy oldi.

Demak, turk va o'zbek tilidagi talaffuzi va yozilishi deyarli bir xil, birinchi asosiy leksik ma'nosi ham bir bo'lgan so'z ma'nosida farq yuzaga kelib, fe'ning o'zbek tilidagi qo'llanilishida turk tilida umuman ishlatilmaydigan yangi semema, '*buyurtma =sipariş*' tushunchasi o'rta qatordan chiqdi.

Fe'ning *uchinchi* ma'nosiga keladigan bo'lsak Turk tilining izohli lug'atida *uchinchi* ma'no quyidagicha beriladi:

3. *-e gelmek, gitmek, geçmek, girmek:* "Buyurun" diyerek konuğu saygı ile içeri almak veya dışarı çıkarmak:

"Salona *buyurmaz* mısınız?" - Mithat Cemal Kuntay [T.S., 1988: 234].

O'zbek tilining izohli lug'atida esa *uchinchi* ma'no haqida shunday yoziladi:

3. *Топширмоқ, бермоқ (конун йўли билан).*

..... *Бермайман, овора бўлманг! - Нега? Болани онага буюради-ку!* А. Каҳҳор [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Turk tilidagi ma'no bilan o'zbek tilidagi ma'no orasidagi farq bir-biridan butunlay uzoqlashdi. Turk tilidagi '*kelmoq, ketmoq, o'tmoq, kirmoq*' ma'nolari o'zbek tilidagi '*topshirmoq, bermoq*' ma'nolari bilan bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Bir til oilasiga mansub turk va o'zbek tilida qo'llanadigan '*buyurmak*' = '*buyurmoq*' felining ma'no xususiyati tubdan o'zgardi.

Endi turk va o'zbek tilidagi '*buyurmak*' = '*buyurmoq*' fe'lining izohli lug'atdagi to'rtinchi ma'nosiga e'tibor qaratamiz:

4. -i **İkram edilen bir şeyi almak: "*Buyurunuz kahvenizi!*"** - Mehmet Emin Yurdakul [T.S., 1988: 234].

O'zbek tilida fe'ning to'rtinchi ma'nosi quyidagicha beriladi:

4.тиб. ***Тавсия қилмоқ, ёзиб бермоқ, (дори-дармон, парҳез ва ш. к. ҳақида).***

Парҳез буюрмоқ. Лекин докторлар ***коньяк буюрадилар***, майли, коньяк бўлсин. Ойбек [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

To'rtinchi ma'no sifatida turk tilida '*olmoq*' bo'lsa, o'zbek tilida '*tavsiya qilmoq, yozib bermoq*' tarzida o'zgardi. Bir oilaga mansub ikki tildagi o'zgarish kattalashib boribgina qolmasdan, bir-biridan butunlay tubdan farq qildi.

Va nihoyat oxirgi *bashinchi* ma'noga keladigan bo'lsak, turk va o'zbek tilidagi '*buyurmak*' = '*buyurmoq*' fe'li izohli lug'atlarda shunday beriladi:

5.***yardımcı fiil “etmek, olmak” anlamında yardımcı fiil olarak kullanılır: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."*** - Refik Halit Karay [T.S.,1988: 234]

5. ***Бирор иш, топшириқ билан бирор жойга юбормоқ, жўнатмоқ.*** Хушруй хизматчини ўчоқ боши юмушларига буюриб, чойни ўзи қуйди. А. Қодирий [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Fe'ning *bashinchi* ma'nosi sifatida turk tilida faqat '*qilmoq, bo'lmoq*' kabi yordamchi fe'l vazifasini bajarsa, o'zbek tilida '*buyurmoq*' fe'lininig *birinchi* ma'nosi bilan juda yaqin. Xatto, o'zbek tilida *bashinchi* ma'no deb ajratmasdan buni *birinchi* ma'noga qo'shib yuborish mumkin bo'ladi [**qiyoslang:** *Болани ишга буюр, кетидан ўзинг югур.* = *Хушруй хизматчини ўчоқ боши юмушларига буюриб, чойни ўзи қуйди*].

Turk tilidagi ma'nolari shu bilan tugadi, ammo o'zbek tilida yana bir ma'nosi qayd etiladi. *Oltinchi* ma'no sifatida quyidagicha ta'kidlanadi:

6. ***Тақдир қилмоқ: ҳоҳламоқ, истамоқ.***
Тангрининг буюргани шу экан.[ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Oltinchi ma'nodan keyin '*tashrif buyurmoq*', '*ayibga buyurmoq*' kabi idiomatik birikmalar keltiriladi.

O'zbek tilining izohli lug'atida '*buyurmoq*' fe'li turk tilidan farqli ravishda *ikki alohida so'z maqolasida* keltirilganini yuqorida ta'kidlagan edik. O'zbek tilidagi *ikkinchi so'z maqolasida* shunday yoziladi:

БҮЮРМОҚ II 1. Насиб бўлмоқ, насиб килмоқ. Уялган буюргандан қуруқ қолар. Мақол. Югурганники эмас, буюрганники [ЎТИЛ-Б., 2005: 391].

Ízlanish shuni ko'rsatmoqda-ki, turk va o'zbek tilidagi '*buyurmak*'=*'buyurmoq*' fe'lining izohli lug'atlarda keltirilgan ma'nolari o'zbek tilida ko'pligi bilan ajralib turibdi.

Íkki turk va o'zbek tilidagi '*buyurmak*'=*'buyurmoq*' fe'lining izohli lug'atlarda berilishini qiyoslab o'rganish so'zlarning lug'atlarda turlicha yoritilishini kuzatish imkonini beradi.

Qiyosiy izlanish qardosh tillardagi so'zlarning ma'no xususiyatidagi o'zgarishlarni yuzaga kelishi jarayonini ko'rsatadi. Íkkinchi tomondan ona tilining imkoniyatlarini kengroq tushunishga yordam beradi. Shu tarzda turk tilini o'rganuvchilarga ongli ravishda interferensiya xodisasining oldini olishga undyadi.

Qardosh tillarda ishlatiladigan so'zlarning qiyosiy tadqiq etilishi nafaqat tillarning o'ziga xos xususiyatlarinigina ochib beradi, balki lug'atlardan foydalanish tartibini, so'z maqolalarining tuzilish qonuniyatlarini ham kuzatib amaliyotda o'rganadi.

Adabiyotlar:

1. Баскаков Н.А., (1969). Введение в изучение тюркских языков. – Москва: “Высшая школа”, 350-354 бетлар.
2. Ирискулов, М.Т. (1992). Тилшуносликка кириш. Тошкент: – Ўқитувчи. Б. – 448.
3. Korkmaz Z. (2019) Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi. – Ankara: TDK yayınları, S.1027.
4. Türkçe Sözlük 2. (1988). – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi. 1504.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, (2005) 5 томлик Б ҳарфи. –Тошкент:
6. Шоабдурахмонов Ш. (1980) ва б.қ., Ҳозирги Ўзбек Адабий Тили. – Тошкент: Ўқитувчи, Б. – 448.